

Guia de Apoio ao Depósito #5 - Checklist para o Investigador

✓ Antes do Depósito

- **Confirmar os requisitos do Repositório**
 - Identificar o Repositório / Comunidade adequado para depósito do conjunto de dados ([Política de Gestão e Partilha de Dados de Investigação do Iscte](#))
 - Rever as diretrizes de depósito e os padrões de metadados ([Manual de Apoio ao Depósito de Dados no Zenodo](#))
- **Preparar os materiais (ficheiros e documentação)**
 - Versão final do dataset ([Guia de Apoio ao Depósito #1 – Preparação dos dados](#))
 - Ficheiros adicionais ou outra documentação necessária para interpretar adequadamente e garantir a qualidade dos dados (código, figuras, ...) ([Guia de Apoio ao Depósito #2 - Nomeação e Organização de Ficheiros](#))
 - Ficheiro Readme ([Guia de Apoio ao Depósito #3 - Criação de um ficheiro Readme](#)) ou outra documentação que explique o conteúdo
- **Verificar permissões**
 - Confirmar que os materiais de terceiros cumprem os requisitos legais de direitos de autor
 - Verificar permissões de direitos de autor e acordos com coautores
 - Assegurar conformidade com exigências de financiadores ou instituições
 - Consentimento explícito para partilha e reutilização de dados anonimizados (consentimento informado em branco)

✓ Preparação dos Metadados

- Título, resumo e palavras-chave
- Autores e afiliações institucionais
- Identificadores ORCID (se disponíveis)
- Informações de financiamento
- Data de publicação

- Tipo de licença (por exemplo, CC BY 4.0)

✓ Processo de Depósito

- Aceder ao [Zenodo](#)
- Selecionar [Comunidade Iscte](#)
- Carregar todos os ficheiros necessários
- Preencher corretamente os campos de metadados ([Guia de Apoio ao Depósito #4 - Metadados a preencher no Zenodo](#))
- Selecionar o nível de acesso apropriado (aberto, embargado, restrito)
- Escolher a licença e os termos de utilização

✓ Pós-Depósito

- Verificar a confirmação do depósito e atribuição de DOI
- Partilhar o link do depósito com colaboradores ou em redes sociais
- Atualizar perfis pessoais/institucionais com o depósito
- Monitorizar estatísticas de utilização e citações